

РЕКЛАМА ВА УНИ ИДРОК ҚИЛИШНИ ЎРГАНИШНИНГ ИЛМИЙ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Омонов Шерали Иброхим ўғли

ФарДУ психология кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6026585>

Реклама психологияси амалий фан соҳаси сифатида 100 йил илгари пайдо бўлган. Америкаликларнинг таъкидлашича унинг асосчиси Уолтер Дилла Скотт ҳисобланади. У 1903 йил, истеъмолчиларга рекламанинг таъсири масалаларига бағишланган “Реклама назарияси ва амалиёти” деб номланган рисола чоп қилдирган. 1908 йилда эса “Реклама психологияси” китобини чоп эттирган. Мазкур китобда реклама бўйича ўтказилган эксперимент натижалари баён этилган. Аммо рекламага оид айрим масалалар ундан олдин ҳам мавжуд бўлган. Соҳа мутахассисларига жуда таниш бўлган А.Веригин ишларини бунга мисол тариқасида кўрсатиш жойиз. Олимнинг 1989 йилда “Рус рекламаси” деб номланган рисоласи ўз даврида машхур ва диққатга сазовор бўлган.

Бугунги кунда мазкур соҳани кундан кунга ривожланаётган, ўсиб бораётган амалий фанлар сирасига қўшиши мумкин. Аммо унинг методологик ва назарий асослари замонавий адабиётларда ҳозиргача аниқ белгиланмаган ва бу ҳолат тадқиқотчиларнинг иш жараёнида методларни танлашига сезиларли таъсир кўрсатмоқда.

XX аср бошларида Европада ҳамда АҚШда параллел равишда реклама соҳасида тадқиқотлар ўтказилди. Бироқ, Америка Қўшма Штатларида реклама психологиясининг назарий ва методологик асослари асосан дастлабки йилларда немис психологлари томонидан ишлаб чиқилган ғоя ва тамойилларига таянган. XX асрнинг 50 йиллари охирига келиб АҚШда “Нимани ишлаб чиқаришни билсанг шуни ишлаб чиқариш эмас, балки, одамларга нима керак бўлса, шуни ишлаб чиқариш лозим”лиги тавсия қилина бошлаган. Шу муносабат билан психологларга истеъмолчилар характер хусусиятларини, эҳтиёжларини ижобий қондирилиши усулларини ўрганиш зарурияти туғилди. Бу ҳолатда таъсир “сунъий равишда” харидорнинг иродасини бўйсундиришга қаратилмасдан, реклама қилинган маҳсулотга “эҳтиёж яратиш”, ижрочи томонидан тақдим этилаётган маҳсулот ёки хизматни танлаш ҳақидаги қарор қабул қилишда реклама орқали объектив потенциал эҳтиёжларга қаратилган ўзаро таъсирларга қаратилаган.

Биз самарали реклама идрок этувчилардаги шахслилик хусусиятларининг этнопсихологик ўзига хослигини тадқиқ этиш орқали тадбиркорлар ва бўлғуси товар ишлаб чиқарувчиларга амалий тавсиялар пакетини ишлаб чиқиш мақсадини кўзлаган тадқиқот ишимизда “Рекламанинг менинг ҳаётимдаги ўрни” ижтимоий психологик сўровномаси, О.И.Мотков ва Т.А.Огневаларнинг “Қадриятлар ориентацияси” методикаси, Юнг сўровномаси, иншолар ва рангли журналлар “Контент таҳлили” методларидан фойдаландик.

Тадқиқот давомида “Рекламанинг менинг ҳаётимдаги ўрни” (Муаллифлик сўровномаси) деб номланган, 20 саволни ўз ичига олган ижтимоий психологик сўровномадан фойдаландик. Сўровномада 191 та тадбиркорлар (84 нафар аёл, 107

нафар эркак) ва 160 та талабалар (51 нафар аёл, 109 нафар эркак), жами 251 нафар синалувчи иштирок этди.

Натижалардан, реклама берувчилар кўпроқ аёллар аудиториясига этибор қаратишлари, аёлларда рекламага нисбатан ижобий муносабат шаклланганини ва улар рекламаларга бефарқ эмаслигини кўриш мумкин. Реклама истеъмолчилари асосан ёшлар бўлиб, уларда рекламага нисбатан ижобий муносабат шаклланганини кўриш мумкин.

Бошқа тадқиқотлар ҳам биз олган натижаларни кўрсатди. Рекламага мойиллик борган сари ошиб бориши бу табиий ҳолдир, чунки атрофда доимий равишда реклама ташвиқоти қамраб олиниши истеъмолчиларнинг онгига сингиб кетишига сабаб бўлмоқда. Масалан, синалувчиларнинг 50 фоиздан ортиғи реклама қилинадиган маҳсулотларни харид қилишини таъкидлаб ўтишди, 59 фоизи эса янги маҳсулотни синаб кўришни хоҳлашади. Шу сабабдан 47,9 фоиз респондент рекламаси номойиш этилган маҳсулотни гоҳ-гоҳида харид қилишга мойиллик беришини кўрсатиб ўтишган. Пандемия шароитида иқтисодий етишмовчилик харид қилиш миқдорига ҳам таъсирини ўтказди. Харидорлар нотаниш савдо маркаларига қараганда қимматроқ бўлса ҳам олдин билган маркаларга мойиллик билдирдилар (29%).

Тадқиқотимизда давомида тадбиркорлар ва бўлғуси тадбиркор (Иқтисодиёт йўналиши талабалари) синалувчилар шахсининг қадриятларини, уларнинг аҳамияти ва амалга ошириш даражасини ўрганиш мақсадида О.И.Мотков ва Т.А.Огневаларнинг «Қадриятлар ориентацияси» методикасидан фойдаландик.

Натижалардан синалувчиларнинг қадрият йўналишларининг асосий кўрсаткичи аниқланди. Унга кўра, синалувчиларда ташқи аҳамиятли қадриятлари (А) ўртача кўрсаткичи $\bar{X} = 3,9$ тенг бўлди. Натижалардан бўлғуси тадбиркорлар учун ташқи аҳамиятли қадриятлар тажрибали тадбиркорларга қараганда юқори натижани кўриш мумкин. Демак, талабаларда аҳамиятли қадриятларга талаб кўпроқ. Ички аҳамиятли қадриятларнинг (Б) кўрсаткичлари тадбиркорлар ва талабаларда $\bar{X} = 4,4$ га; ички қадриятларни амалга ошириш ўлчови (В) бўйича $\bar{X} = 3,7$ ташкил этди. Ташқи қадриятларни амалга ошириш ўлчови бўйича (Г) $\bar{X} = 4,1$ натижа олинган. Эътибор бериб қараганимизда, синалувчиларда ички қадриятларга қараганда ташқи қадриятлар устунлик қилишини англаш мумкин. Натижалардан тадбиркорлар ва иқтисодчи талабалар асосан ташқи шахсий қадриятларини амалга ошириш даражаси юқори бўлиб, ўз ташқи эҳтиёжини қондириш устунлик қилади деган хулосага келишимиз мумкин.

Қадриятларнинг аҳамиятлилик даражаси юзасидан ўтказилган тадқиқот натижаларидан аёл тадбиркорлар эркак тадбиркорларга қараганда реклама қилинаётган маҳсулотларга берилувчан, туйғуларини очиқ намойиш қилишга, реклама маҳсулотлари табиатини ижобий қабул қилишга мойиллиги билан ажралиб туришади.

Аёллар ва қизлар ўз хис-туйғуларини майда деталларигача тавсифлашга, хисларини чуқур ёзма баён этиш, маҳсулот рекламасидан олган таасуротларига берилишга мойил деса бўлади. Эркаклар аёллардан фарқли равишда ақл билан иш кўришни намоеён қилиб, реал ва ҳозирги замон билан яшаш, ўз фикр-ғояларида нисбатан мустақил, иш фаолиятида ўзлари мустақил фикр ва ғоялари билан бошқарувчи бўлишга интиладилар. Ўз эҳтиёжлари юзасидан ўзларига ҳисоб беришади. Ўз агрессияси, жиззакилигини, нафратини ёзма тўғридан тўғри баён қилиш хусусияти

юқори намоён қилиб, бу туйғулар табиий одамзодда мавжуд деб ҳисоблашади. Юқори даражада ўзини ўзи англаш, мустақиллик, ғайратлилик, юқори тадбиркорлик фаолиятида натижаларга эришишга интиладилар. Меъёрий идеаллар даражасида (даражада ишончининг), эркалар аёллардан кўра кўпроқ даражада, ижтимоий стандартларга мувофиқ шахсий муваффақиятга еришиш учун янгилик ва тажрибага, ҳаётнинг завқ ва шавқини ҳис қилишга интиладилар.

Навбатдаги иккинчи босқичда, синалувчилардаги ташқи ва ички қадриятларни амалга оширишда зиддиятчилик даражасини аниқлаш бўлиб, ушбу жараён бўйича методика натижаларини ҳисоблаш қоидаси бўйича қуйидаги натижалар олинди:

Ички ва ташқи қадриятлар аҳамиятли ва амалга оширилиши ўртасидаги фарқлар $K \leq 1,56$ бўлганлиги туфайли айтишимиз мумкинки, қадриятларни амалга оширишда зиддият кўрсаткичлари паст даражани кўрсатди. Демак, синалувчиларда ички ва ташқи қадриятларни аҳамиятли даражаси ва амалга ошириш даражаси кўрсаткичларида зиддиятлар мавжуд эмас. Биз танлаган тадқиқот объекти доирасида ички ва ташқи аҳамиятли қадриятларни амалга оширишдан норозигарчилик кузатилмайди. Методикада таклиф қилинган ички ва ташқи қадриятлар аҳамияти ва уни амалга ошириш даражаси тадбиркорларда юқори, бу уларнинг мустақиллиги, молиявий таъминотининг ўзлари истаган меъёрда эканлигини, амалга ошган ва аҳамиятли қадриятларининг фарқида зиддиятчиликнинг паст эканлиги, ўз иш фаолияти ва яшаш шароитидан қониқишларини англаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

- 1.Ўзбекистон Республикаси “Реклама тўғрисида”ги Қонуни, 1998 йил 25 декабр,723-I-сон.
- 2.Каримова В.М. , Каримова Л.И. Социальная психология и реклама. - Учебное пособие для вузов. – Т.. 2004
3. Дударева а. Рекламный образ. Мужчина и женщина.- М.: РИП-холдинг, 2003.
- 4.Алексеев А. Н., Дудченко В. С. О специфике контент-анализа как социологического метода // Социологические проблемы семьи и молодежи: Сб.ст. / Под ред. И. И. Леймана. Л.: Наука, 1972.
- 5.Семёнова А. В., Корсунская М. В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения / Под ред. В. А. Мансурова. — М.: Институт социологии РАН, 2010.